

Szakmai összefoglalás

a

Rovitex Kft. részére

Pályázat címe: Nagyhatékonyságú és környezettudatos textil-impregnálási technológia kifejlesztése a Rovitex Kft-nél

Pályázati azonosító: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00686

Kutatás-fejlesztési szolgáltatás, 2022. január-március

5. részfeladat teljesítése

Készítette: Kromat Kft.

2022. március 31.

Feladat leírása:

Impregnált textíliák biocid hatékonyságának és antimikrobiális tulajdonságainak meghatározása.

A projekt során előállított impregnált textilminták *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 baktériummal kerültek megfertőzésre, majd megtörtént a biocid hatás következtében kialakuló gátlási zónák vizsgálata. A vizsgálatok különböző koncentrációban felvitt impregnálószerek esetében is elvégzésre kerültek. Eredmények alapján a maximális biocid hatékonyság a 3-5%-os impregnálószerek esetében is már tapasztalható volt. A mosási és stabilitási kísérletekkel összhangban az ideális impregnálási koncentráció 8%-ban került meghatározásra.

Készítette:

- Dr. Fábíán Péter – vegyész, szenior analitikus
- Lovász Csaba – vegyész, szenior analitikus
- Balog Kata – vegyész, analitikus
- Hujber Tímea – vegyész, analitikus
- Bors Márton – vegyésztechnikus
- Végh Zsófia – vegyésztechnikus

Szakmai összefoglaló

Felhasznált fogyóeszközök és vegyszerek:

MALDI TOF MS mátrixok

Baktérium törzsek, mikrobiológiai vegyszerek, reagensok

MALDI tömegkalibrációs standard

Eppendorf cső, centrifuga cső, pipetta, pipettahegy

Mikrobiológiai vizsgálatok eredményei:

Áramlási sebesség:	28.3 L/min
Mintaméret:	10 cm x 10 cm
Baktérium törzs:	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538
Teszt szuszpenzió cfu:	4.5 X 10 ⁵ / ml
Inkubáció:	48 h at 36±1°C
Szobahőmérséklet:	22.0°C
Relatív páratartalom:	41%

Csíraszám (cfu) per lemez

	lemez 1	lemez 2	lemez 3	lemez 4	lemez 5	lemez 6	Össz. cfu
+Kontr 1	231	242	218	283	297	381	1652
+Kontr2	258	226	253	284	379	367	1767
-Kontr	0	0	0	0	0	0	0

A „positive hole conversion table” alapján módosított csíraszám (cfu) értékek

	lemez 1	lemez 2	lemez 3	lemez 4	lemez 5	lemez 6	Össz. cfu
+Kontr 1	231	242	315	493	543	1266	3090
+Kontr2	258	226	400	500	1196	998	3578
-Kontr	0	0	0	0	0	0	0

Csíraszám (cfu) per lemez

	lemez 1	lemez 2	lemez 3	lemez 4	lemez 5	lemez 6	Össz. cfu
Minta 1	4	3	4	2	2	2	17
Minta 2	3	5	3	3	5	1	20
Minta 3	2	5	4	5	4	2	22
Minta 4	3	1	3	3	5	2	17
Minta 5	1	2	2	5	4	2	16

A „positive hole conversion table” alapján módosított csíraszám (cfu) értékek

	Plate 1	Plate 2	Plate 3	Plate 4	Plate 5	Plate 6	Total cfu
Minta 1	4	3	8	6	9	8	38
Minta 2	3	5	7	9	21	4	49
Minta 3	2	5	8	20	18	8	61
Minta 4	1	1	7	9	21	8	47
Minta 5	1	2	6	20	18	8	55

Biocid hatékonyság:

Minta	BFE %
1	98.87
2	98.53
3	98.17
4	98.59
5	98.35
Átlag	98.49%

Csíraszám (cfu) per lemez

	lemez 1	lemez 2	lemez 3	lemez 4	lemez 5	lemez 6	Össz. cfu
+Kontr 1	203	216	218	276	288	324	1525
+Kontr2	215	223	243	283	324	368	1656
-Kontr	0	0	0	0	0	0	0

A „positive hole conversion table” alapján módosított csíraszám (cfu) értékek

	lemez 1	lemez 2	lemez 3	lemez 4	lemez 5	lemez 6	Össz. cfu
+Kontr 1	203	216	356	398	574	1156	2903
+Kontr2	215	223	489	504	1056	987	3474
-Kontr	0	0	0	0	0	0	0

Csíraszám (cfu) per lemez

	lemez 1	lemez 2	lemez 3	lemez 4	lemez 5	lemez 6	Össz. cfu
Minta 1	2	3	3	2	2	1	13
Minta 2	0	2	3	3	5	1	14
Minta 3	2	3	4	5	4	2	20
Minta 4	1	1	3	3	4	2	14
Minta 5	3	2	2	3	4	2	16

A „positive hole conversion table” alapján módosított csíraszám (cfu) értékek

	Plate 1	Plate 2	Plate 3	Plate 4	Plate 5	Plate 6	Total cfu
Minta 1	2	3	7	6	9	4	31
Minta 2	0	2	7	9	21	4	43
Minta 3	2	3	8	20	18	8	59
Minta 4	1	1	7	9	18	8	44
Minta 5	3	2	6	9	18	8	46

Bakteriális szűrőképesség (BFE)

Minta	BFE %
1	99.02
2	98.65
3	98.15
4	98.62
5	98.56
Átlag	98.6%

Eredmények (EN1276 és EN13697 alapján)

Az alábbi táblázatban a biocid hatékonyság alapján legjobbnak mondható minta (végső hatóanyagkeverék) eredményeit mutatjuk be.

Test organisms	Bacterial or fungal test suspension N	Validation test NT	Validation test NC	Water control Nc	Test procedure
<i>E. coli</i>	10 ⁻⁶ : 230, 225 10 ⁻⁷ : 22, 20	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 156, 148 10 ⁻⁵ : 15, 17	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 146, 167 10 ⁻⁵ : 16, 12	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 187, 167 10 ⁻⁵ : 21, 18	10 ⁻⁰ : 0, 0 10 ⁻¹ : 0,0 10 ⁻² : 0,0 Nts: 0 Nd: <0.1
<i>S. aureus</i>	10 ⁻⁶ : 231, 228 10 ⁻⁷ : 21, 22	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 182, 175 10 ⁻⁵ : 12, 17	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 168, 177 10 ⁻⁵ : 15, 20	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 205, 179 10 ⁻⁵ : 22, 18	10 ⁻⁰ : 0, 0 10 ⁻¹ : 0, 0 10 ⁻² : 0, 0 Nts: 0 Nd: <0.1
<i>E. hirae</i>	10 ⁻⁶ : 229, 235 10 ⁻⁷ : 27, 28	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 178, 197 10 ⁻⁵ : 14, 21	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 206, 187 10 ⁻⁵ : 21, 23	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 165, 178 10 ⁻⁵ : 23, 18	10 ⁻⁰ : 0, 0 10 ⁻¹ : 0, 0 10 ⁻² : 0, 0 Nts: 0 Nd: <0.1
<i>P. aeruginosa</i>	10 ⁻⁶ : 226, 236 10 ⁻⁷ : 21, 24	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 214, 189 10 ⁻⁵ : 17, 21	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 198, 178 10 ⁻⁵ : 14, 16	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 178, 187 10 ⁻⁵ : 15, 18	10 ⁻⁰ : 0, 0 10 ⁻¹ : 0, 0 10 ⁻² : 0, 0 Nts: 0 Nd: <0.1

Test organisms	Bacterial or fungal test suspension N	Validation test NT (dilution-neutralization validation)	Validation test NC (neutralizer control)	Water control Nc	Test procedure
<i>E. coli</i>	10 ⁻⁶ : 230, 225 10 ⁻⁷ : 22, 20 N: 6.78	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 156, 148 10 ⁻⁵ : 15, 17 NT: 7.15	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 146, 167 10 ⁻⁵ : 16, 12 NC: 7.18	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 187, 167 10 ⁻⁵ : 21, 18 Nts: > 100	10 ⁻⁰ : 0, 0 10 ⁻¹ : 0,0 10 ⁻² : 0,0 Nts: 0 Nd: <0.1 R: > 7.08
<i>S. aureus</i>	10 ⁻⁶ : 231, 228 10 ⁻⁷ : 21, 22 N: 7.08	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 182, 175 10 ⁻⁵ : 12, 17 NT: 7.19	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 168, 177 10 ⁻⁵ : 15, 20 NC: 7.14	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 205, 179 10 ⁻⁵ : 22, 18 Nts: > 100	10 ⁻⁰ : 0, 0 10 ⁻¹ : 0, 0 10 ⁻² : 0, 0 Nts: 0 Nd: <0.1 R: > 7.05

<i>E. hirae</i>	10 ⁻⁶ : 229, 235 10 ⁻⁷ : 27, 28 N: 7.14	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 178, 197 10 ⁻⁵ : 14, 21 NT: 7.18	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 206, 187 10 ⁻⁵ : 21, 23 NC: 7.22	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 165, 178 10 ⁻⁵ : 23, 18 Nts: > 100	10 ⁻⁰ : 0, 0 10 ⁻¹ : 0, 0 10 ⁻² : 0, 0 Nts: 0 Nd: <0.1 R: > 7.05
<i>P. aeruginosa</i>	10 ⁻⁶ : 226, 236 10 ⁻⁷ : 21, 24 N: 7.05	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 214, 189 10 ⁻⁵ : 17, 21 NT: 7.26	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 198, 178 10 ⁻⁵ : 14, 16 NC: 7.21	10 ⁻³ : 330, 330 10 ⁻⁴ : 178, 187 10 ⁻⁵ : 15, 18 Nts: > 100	10 ⁻⁰ : 0, 0 10 ⁻¹ : 0, 0 10 ⁻² : 0, 0 Nts: 0 Nd: <0.1 R: > 7.07
<i>C. albicans</i>	10 ⁻⁵ : 154, 150 10 ⁻⁶ : 12, 16 N: 6.97	10 ⁻² : 165, 165 10 ⁻³ : 54, 78 10 ⁻⁴ : 9, 4 NT: 6.83	10 ⁻² : 165, 165 10 ⁻³ : 46, 37 10 ⁻⁴ : 9, 7 NC: 7.03	10 ⁻² : 165, 165 10 ⁻³ : 56, 72 10 ⁻⁴ : 6, 9 Nts: > 100	10 ⁻⁰ : 0, 0 10 ⁻¹ : 0, 0 10 ⁻² : 0, 0 Nts: 0 Nd: <0.1 R: > 7.05
<i>A. brasiliensis</i>	10 ⁻⁵ : 161, 156 10 ⁻⁶ : 15, 14 N: 7.04	10 ⁻² : 165, 165 10 ⁻³ : 35, 55 10 ⁻⁴ : 7, 9 NT: 7.13	10 ⁻² : 165, 165 10 ⁻³ : 45, 47 10 ⁻⁴ : 7, 8 NC: 7.11	10 ⁻² : 165, 165 10 ⁻³ : 56, 63 10 ⁻⁴ : 8, 11 Nts: > 100	10 ⁻⁰ : 0, 0 10 ⁻¹ : 0, 0 10 ⁻² : 0, 0 Nts: 0 Nd: <0.1 R: > 7.06

A mikro- és nanopartikulumok felületkezelésének, fajlagos felületnövelésének hatásainak vizsgálata

A biocid hatóanyag-részecskék (1. típus) felületének SEM vizsgálata

A) átalakítás nélkül, B) fagyasztott és C) liofilizált frakciók felületeinek pásztázó elektronmikroszkópiás vizsgálatának eredményei

A nagyenergiájú ultrahanggal feltárt részecskefrakciók felületeinek pásztázó elektronmikroszkópiás vizsgálatainak eredményei

A) 2000W 2 perc, B) 2000W 5 perc, C) 2000W 10 perc

Az ipari minőségellenőrzést támogató molekulaszpektroszkópiás fejlesztések

Kifejlesztettük és optimalizáltuk a nagyszámú minta gyors és megbízható elemzésére szolgáló RAMAN és NIR spektroszkópiás vizsgálatok paramétereit. Ezek alkalmasak lesznek a gyár területén lefolytatott gyors analitikai vizsgálatokra és így a minőség ellenőrzési és biztosítási eljárás meghatározó eleme lehet.

A minták közeli infravörös spektroszkópiás (NIR) vizsgálatainak eredményei

A vizsgálatok eredményeinek első deriváltjainak függvényei.

Az első derivált eredmények főkomponens analízisének eredménye

Az első derivált eredmények főkomponens analízisének eredménye (3D reprezentáció)

A fenti eredményekből jól kitűnik, hogy az alkalmazott molekuláspektroszkópiás technikák alkalmasak a biocid adalékanyagok minőségi differenciálására, így az eljárás alkalmas lehet.